

पूर्व बाल्यावस्थेतील मुलांच्या विकासात अंगणवाडीचे योगदान

संगिता गंगाराम मेश्राम

(संशोधन विद्यार्थिनी) द्वारा: विशाल पानेकर, संजय सॉ मिल जवळ, जोगळेकर प्लॉट,
अमरावती-४४४६०६

Email-sangitameshram233@gmail.com

सारांश : आजची मुले देशाचे उज्वल भविष्य आहेत. देशाचे निर्माते आणि आकार देणारे आहेत. मुलांच्या जीवनाचा पाया रचताना अधिक संवेदनशिलतेने कार्यकरण्याची गरज आहे. बालकांचा सर्वांगीण विकास योग्य दिशेने होण्याकरीता आवश्यक गरजांची पूर्तता करणारे पोषक वातावरण मिळावयाला हवे. बालकांना सुदृढ व निरोगी घडवायचे असेल तर त्यांचे उत्तम योग्य पध्दतीने संगोपन होणे अतिशय आवश्यक आहे मुलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने अधिक लक्ष केंद्रित करून निरोग व सुदृढ पिढी तयार होईल, जी देशाला प्रगतीपथावर नेण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य यशस्वीरित्या पार पाडण्यास सक्षम असेल. अशा कार्यक्षम पिढीला घडविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य अंगणवाडीद्वारे उत्तम प्रकारे पार पाडल्या जाते. अंगणवाडी बालकांच्या विकासासाठी जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात अद्वितीय कार्यक्रमापैकी एक आहे. 'बालकांच्या सर्वांगीण विकासाची नेमकी दिशा दाखवून उज्वल भवितव्याकडे वाटचाल करण्याचे शिक्षण देणारे केंद्र म्हणजे अंगणवाडी होय.' अंगणवाडीत नोंदणीकृत मुले साधारण: ३ ते ६ वर्षे वयोगटाची असतात. आणि या वयोगटातील मुलांना पूर्व शालेय मुले देखिल म्हणतात. 'पूर्व शालेय अवस्था म्हणजे शाळेत जाण्यापूर्वीचा कालखंड होय.'

प्रस्तावना :

बालकांच्या जीवनातील पहिली सहावर्षे अतिशय महत्त्वपूर्ण असून या वयात भावी आयुष्याचा पाया रचला जातो. आरोग्यदायी सवयी लावून विकासाच्या दृष्टीने बालक सर्वाधिक गतीने नव्या गोष्टी आत्मसात करतो. 'जीवनाच्या प्रारंभिक शिक्षणाचा काळ असून या वयामध्ये जगण्याचे अनौपचारिक शिक्षण दिले जाते.' 'पूर्व शालेय अवस्था अत्यंत संवेदनशील व तीव्र ग्रहणक्षमता असणारी असते. बालकांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा पाया याच काळात घातला जातो. म्हणून बालकास संतुलित आहार व अनुकूल वातावरण मिळावयास हवे.' —मानसशास्त्रज्ञ—सिगमंड फ्राईड बालकांच्या आयुष्याला योग्य वळण लावण्याची आणि त्यांची प्रगती घडवून आणण्याचे एकमेव ठिकाण म्हणजे अंगणवाडी होय. अंगणवाडीमध्ये पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, लसीकरण, पूर्व शालेय शिक्षण पोषण व आरोग्य विषयक मार्गदर्शन आणि किशोरी व मातांना प्रशिक्षण यासारख्या सेवांच्या माध्यमातून बालकांचा सर्वांगीण विकास साधला जातो. 'शिक्षण म्हणजे बालकांच्या शरीर, मन आणि आत्मा या प्रक्रियेमध्ये जे सुप्त उत्तमत्व आहे त्याचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे ज्यामुळे

कृतीशील समाजाची निर्मिती होईल.' — महात्मा गांधी

उद्दिष्टे :

अंगणवाडीतील नोंदणीकृत बालकांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीचे अध्ययन करणे. अंगणवाडीत दिल्या जाणाऱ्या सेवांचे मूल्यमापन करणे. अंगणवाडीतील सेवांचा बालकांच्या विकासावर होणाऱ्या प्रभावाचे अध्ययन करणे. अंगणवाडीतील सोयीसुविधांचा अभ्यास करणे.

गृहितके :

अंगणवाडीतील मुले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असतात. अंगणवाडीतील सेवांचा दर्जा समाधानकारक आहे. अंगणवाडीतील सेवा बालकांच्या विकासाकरिता अनुकूल असतात. बालकांच्या विकासाकरीता अंगणवाडीतील सोयी सुविधा पूरक आहेत. भारत हा जागतिक बाल हक्क संरक्षण परिषदेचा सदस्य असल्यामुळे ६ वर्षाखालील बालकांना ई.सी.सी.ई. (Early Childhood Care and Education) देण्यासाठी भारत देश कटिबद्ध आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या २००२ च्या सुधारणेनुसार बालकांचे संरक्षण

आणि शिक्षण हा कायदा आहे. त्यानुसार अंगणवाडीच्या माध्यमातून ई.सी.सी.ई. दिले जाते. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माहितीनुसार ऑक्टोबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात १,०८,७७३ अंगणवाड्या आहेत. यात ३०२४ पर्यवेक्षक तर २५३ बालविकास प्रकल्प अधिकारी आहेत. युनिसेफने महाराष्ट्रराज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद तसेच आय.सी.डी.एस. सोबत शाळापूर्व शिक्षण म्हणजेच ई.सी.सी.ई. चा अभ्यासक्रम होय. राज्यघटनेच्या ४५ व्या कलमात राज्याने ६ वर्षांचे बालक होईपर्यंत ई.सी.सी.ई. सुविधा पुरविली पाहिजे. तसेच शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये ११व्या कलमातही याचा पुनरुच्चार केला आहे. यापूर्वीचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९७४ मध्ये तसेच ११ व्या राष्ट्रीय नियोजनामध्ये हे स्पष्ट केले आहे.

स्वयंशिक्षणावर भर, बालकांच्या मानसिक शक्तीचा विचार, स्वयं शिस्तीचे शिक्षण, व्यक्तिमत्त्वाचा विकास, व्यावहारिक शिक्षण, इत्यादी मूल्ये बालकामध्ये रूजविण्याकरीता डॉ. मादाम मारीया माँटेसरी यांनी ६ जानेवारी, १९०७ रोजी जगातील पहिली बालवाडी इटली या देशात सुरू केली. डॉ. माँटेसरी यांच्या कार्याने प्रेरित होवून भारतात ताराबाई मोडक आणि अनुताई वाघ यांनी ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील कोसबाड येथे १९४५ मध्ये आदिवासींच्या मुलांसाठी कुरणशाळा सुरू केली. १९६० च्या दरम्यान विकसनशील राष्ट्रांमध्ये 'माता व बालसंगोपन' याकरीता मार्गदर्शन करणारे, आरोग्य व पोषण आणि शिक्षण याविषयी सर्वकष माहिती देणाऱ्या केंद्राची गरज भासली.

भारतात २ ऑक्टोबर, १९७५ रोजी एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची सुरुवात अमरावती जिल्ह्यातील धारणी या आदिवासी व मुंबई येथील धारावी या नागरी प्रकल्पाच्या स्थापनेपासूनच महाराष्ट्र राज्यात प्रथम राबविली गेली. अंगणवाडी सेवा योजना सुरू करण्यामागील मुळ उद्देश गरीबातल्या गरीब बालकांचे आरोग्य सुधारणे आणि प्राथमिक शिक्षणाकरीता तयार करणे, हा होता. तसेच ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांचा पोषण व आरोग्याचा स्तर सुधारणे, बालमृत्यूदर, मतीमंदत्व, अनारोग्य,

कुपोषण, शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करून त्यांचा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकासाचा पाया विकसित करणे हा देखील होता. अंगणवाडी सेवा योजना हा जगातला महत्वाचा अन्न सुरक्षा कार्यक्रम असून युनिसेफ आणि वर्ल्ड बँक यांच्या मदतीने भारतात २ ऑक्टोबर, १९७५ ला सुरू झाल्यामुळे हा भारत सरकारसाठी सर्वात मोठा व महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ठरला. या योजने अंतर्गत आरोग्यासोबतच मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देवून त्यांचा शैक्षणिक पाया मजबूत केला जातो. तसेच बालमृत्यू रोखण्यासाठी व कुपोषणाचा दर कमी करण्यासाठी कार्यप्रणालीचे नियोजन आखून त्याप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांद्वारे अंमलबजावणी केली जाते.

आज भारतात १३,१८,९१२ (तेरा लाख अठरा हजार नऊशे बारा) एवढी अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. शासनाच्या मंजूर अंगणवाड्यांपैकी ९५ टक्के अंगणवाड्या सद्यास्थितीत कार्यरत आहेत. प्रत्येक अंगणवाडीत प्रवेशित बालकांची संख्या सरासरी ३० मुले आहे. साधारणतः ७०० ते ८०० लोकसंख्येमागे १ अंगणवाडी कार्यरत असते. अंगणवाडी सेवा योजनेचे जवळपास १९ कोटी मुले लाभार्थी आहेत. जगातला महत्त्वाचा अन्नसुरक्षा कार्यक्रम म्हणून अंगणवाडीची ख्याती आहे.

महाराष्ट्रात ग्रामीण आदिवासी आणि शहरी वस्त्यामध्ये साधारणतः १ लाख १० हजार अंगणवाड्या आहेत. सद्यास्थितीतील आकडेवारीनुसार ६ वर्षांखालील मुलांची संख्या १ कोटी २८ लाखा पेक्षा अधिक आहे. त्यापैकी फक्त ८० लाख ३० हजार मुलांपर्यंत अंगणवाडीतील सेवा पोहचल्या आहेत. संशोधनाचा मूळ हेतू हाच आहे की, समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रत्येक मुलांपर्यंत अंगणवाडीतील सेवा पोहचविणे आवश्यक आहे. याकरीता शासन आणि समाजातील सुजाण कार्यकर्त्यांनी, पालकांनी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करायला हवे. अंगणवाडीचे महत्त्व प्रत्येक व्यक्तित्वाच्या जीवनात अनन्यसाधारण आहे.

'बालके हा केवळ राष्ट्राचा ठेवा न मानता देशाभिमानाची ढापणे लावून तूकडे

पडलेल्या या जगाला एकत्र ठेवणारी शक्ती आहे'—पंडित जवाहरलाल नेहरू
शासनाची अंगणवाडी स्थापन्यामागील उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे —

३ ते ६ वर्षाखालील गरीब मुलांचा आरोग्य आणि पोषणाचा दर्जा वृद्धिंगत करणे.

मुलांचा सुयोग्य, संतुलित, मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक विकासाचा पाया तयार करणे.

लहान मुलांमधील आकस्मिक मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे. राज्यातील मुलांच्या विकासाच्या उद्देशाने विविध शासकीय उपक्रम आणि योजना राबविणाऱ्या विविध शासकीय विभागांमध्ये धोरण सुनिश्चिती आणि अंमलबजावणी करण्याकरीता समन्वय साधणे. राज्यातील लहान मुलांच्या मातांना आरोग्य आणि पोषण मूल्यांची माहिती आणि प्रशिक्षण देणे. मुलांचे संगोपन करण्याच्या त्यांच्या क्षमता वृद्धिंगत करणे.

लहान मुलांच्या मातांना आणि गर्भवती महिलांना देखिल पौष्टिक आहार पुरविणे.

वरील उद्दिष्टांना साध्य करण्याकरिता अंगणवाडी केंद्र सतत कार्यरत असते. समाजाची पुढील पिढी निरोगी व निकोप घडविण्यामध्ये अंगणवाडीचे मोलाचे योगदान आहे. मुलांच्या संपूर्ण आयुष्याचा पाया मजबूत करण्याचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य अंगणवाडी निस्वार्थ हेतूने करत असल्यामुळे अंगणवाडीला समाजात महत्त्वाचे स्थान आहे. संशोधनाकरीता निरीक्षण, मुलाखत आणि प्रश्नावली यासाधनांचा तथ्ये संकलित करण्याकरीता उपयोग केला.

मुलांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी अभ्यासली असता असे निदर्शनास आले की, अंगणवाडीतील मुले आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, पालकांचे अज्ञान, अंधश्रद्धा, साक्षरतेचे प्रमाण कमी, व्यसनी पालक, आई—वडीलांमधील मतभेद, पालकांमधील उच्च शिक्षणाचा अभाव, अपत्य संख्या अधिक, उत्पन्नाचे स्रोत कमी अशा प्रकारच्या समस्या अधिक असलेल्या मोल मजुरी करणाऱ्या कुटुंबातील मुलांचे प्रमाण अधिक आढळले. या वातावरणातील मुलांमध्ये विविध प्रकारचे आजारपण, रांतांधळेपणा, मुडदूस, गलगंड, क्वॉशिऑरकर, मॅरसमस यासाख्या आजारांना बळी पडून मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण

अधिक दिसून आले. अंगणवाडीत प्रवेशित मुलांना शासनाद्वारे अंगणवाडी मार्फत प्रमुख ६ सेवा दिल्या जातात. मुलांचे आरोग्य सुधारून, पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणे. तसेच त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्याकरीता खालील सेवा दिल्या जातात.

पूरक पोषण आहार :

३ ते ६ वर्षे वयोगटातील सामान्य मुलांना ५०० कॅलरी व १२ ते १५ ग्रॅम प्रथिने मिळतील एवढा पूरक आहार दिला जातो. तसेच तीव्र गंभीर कुपोषित बालकांना ८०० कॅलरी व २० ते २५ ग्रॅम प्रथिने मिळतील अशा स्वरूपाचा आहार दिला जातो. जी मुले अंगणवाडी बसून आहार खाऊ शकत नाही अशा मुलांना आहार घरी घेवून जाण्याची परवानगी आहे. यालाच टी. एच.आर. (टेक होम रेशन) असे म्हणतात.

आरोग्य तपासणी :

मुलांची दरमहा आरोग्य तपासणी मध्ये वजन व उंची मोजून वाढ व विकासाची गती ठरवितात.

लसीकरण :

अंगणवाडीतील मुलांना विविध आजारापासून संरक्षण मिळावे म्हणून प्रतिबंधक उपाय म्हणजे लसीकरण होय. महिन्यातून एकदा लसीकरणाचे आयोजन करतात. वेळापत्रकानुसार लसीकरण केले जाते.

पूर्व शालेय शिक्षण :

शिक्षणाचा पाया रचण्याचे कार्य तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षणाकरीता मुलांना तयार करून त्यांना स्वावलंबी बनविले जाते.

आरोग्य व पोषणाच्या संदर्भात मार्गदर्शन :

मुलांच्या मातांना पोषण व आरोग्याविषयी मार्गदर्शन केले जाते. उत्तम पोषण आरोग्यदायी जीवन देते. म्हणून संपूर्ण अन्नघटक युक्त आहार रोज घेणे आवश्यक आहे. हे पटवून देण्याचे कार्य अंगणवाडी सेविका करतात.

संदर्भ सेवा :

अंगणवाडीतील एखादे मुल आरोग्य तपासणी केल्यानंतर गंभीर आजारी आहे असे आढळल्यास या मुलांना पुढील उपचाराकरीता शासकिय रूग्णालयात पाठविले जाते.

यासारख्या सेवा अंगणवाडी मार्फत समाजातील तळागाळातील बालकांपर्यंत

पोहचवून आरोग्यदायी वातावरण तयार केले जाते. असे संशोधनामध्ये दिसून आले.

मुलांना घडविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य जरी अंगणवाडी करित असली तरी अधिकाधिक अंगणवाड्या ह्या भाडेतत्वावर इमारत घेवून चालविल्या जातात. शासनाची इमारत अंगणवाडीजवळ नसल्यामुळे मुलांना भरपूर जागा खेळायला मिळत नाही, विजेचा लंपनडाव, नळ अथवा हातपंपाचे पिण्याकरीता पाणी, स्वयंपाकाचे भांडे तसेच इतर साहित्याची कमतरता दिसून आली. शौचालय देखील योग्य स्थितीत नव्हते असे पाहणी करते वेळी निदर्शनास आले. अधिकतर अंगणवाडीत पायाभूत गरजा पूर्ण होतील एवढे देखिल साहित्य उपलब्ध नव्हते. पूरक पोषण आहार बचत गटाच्या महिलांकडून बनवून घेतला जातो. आहारामध्ये स्थानिक अन्नपदार्थांचा समावेश आढळला.

निष्कर्ष :

समाजाच्या जडणघडणीत अंगणवाडीचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. देशाला विकासाच्या मार्गावर नेण्याचे कार्य सतत अंगणवाडी केंद्रातून केले जाते. कारण सुजाण, सर्वगुणसंपन्न नागरीक फक्त अंगणवाडीतूनच घडविल्या जातात आणि असे नागरीक देशाचा विकास घडवितात म्हणूनच अंगणवाडीला प्रत्येकाच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. मुले ही राष्ट्राची वास्तविक संपत्ती असून ती एकप्रकारची भविष्यातील गुंतवणुक आहे.

मुलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या अभावी राष्ट्राचे उत्पन्न संभवत नाही. या दृष्टिकोनातून सहा वर्षाखालील मुलांना पूरक पोषण आहार, संदर्भ आरोग्य सेवा, अनौपचारिक पूर्व शालेय शिक्षण, लसीकरण, रोगप्रतिकारकक्षम मुलांना बनविणे, आरोग्य तपासणी अशा विविध सेवा याच प्रमाणे १५ ते ४५ वयोगटातील स्त्रियांना सकस आहाराविषयी शिक्षण देणे, बालसंगोपन इत्यादी विषयीचे मार्गदर्शन अंगणवाडीमध्ये केले जाते. याचा उपयोग बालकांच्या योग्य संगोपनाकरिता होतो.

देशाच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागातील आर्थिक दुर्बल समाजातील बालकांचा सांभाळ करण्याकरिता व

मनोविकासासाठी अंगणवाड्यांची नितांत गरज आहे.

संदर्भ :

१. महिला व बालविकास विभाग केरळ
२. अंगणवाडीच्या ताई मेस्मा च्या कक्षेत — पण प्रश्न नेमका काय ६
३. महिला व बालविकास विभाग महाराष्ट्र शासन
४. अंगणवाडी कार्यकर्तींसाठी मार्गदर्शिका महाराष्ट्र राज्य
५. महिला व बालविकास विभाग लेखी परीक्षा मार्गदर्शक २०१५ चंद्रकांत मिसळ
६. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य
७. पूर्व शालेय शिक्षण सचित्र संदेश मूल्यांकन पुस्तिका (वय वर्षे ३ ते ४)
८. आकार बालशिक्षणक्रम (युनिसेफ) २०१९ पर्यवेक्षिका व अंगणवाडी सेविकासाठी हस्तपुस्तिका
९. बाल्यावस्था पूर्व संगोपन शिक्षण विकीपिडीया
१०. बोल भिडूडॉट कॉम २०२२